

К вопросу разграничения индивидуальных и групповых тренировочных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

Афанасьев Дмитрий Александрович

студент магистратуры Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, Российская Федерация; d.afanasev123@yandex.ru

Афанасьева Ксения Сергеевна

студентка магистратуры Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, Российская Федерация; k.s.afanaseva@yandex.ru

АННОТАЦИЯ

Предметом исследования статьи является вопрос разграничения индивидуальных и групповых тренировочных мероприятий, значение которого возросло в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Авторами рассматривается существующее правовое регулирование в области организации и проведения тренировочных мероприятий, а также возникающие на практике вопросы. Выдвигаются предложения по устранению существующих «пробелов» в законодательстве.

Ключевые слова: спортивное право, законодательство о физической культуре и спорте, тренировочные мероприятия, COVID-19

On the Issue of Distinguishing Individual and Group Training Activities in the Context of the Spread of the New Coronavirus Infection COVID-19

Dmitrii A. Afanasev

Master's Student of St. Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation;
d.afanasev123@yandex.ru

Ksenia S. Afanaseva

Master's Student of St. Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation;
k.s.afanaseva@yandex.ru

ABSTRACT

The subject of the article is the issue of distinguishing individual and group training activities, the importance of which has increased in the context of the spread of the new coronavirus infection COVID-19. The authors consider the existing legal regulation in the field of organizing and conducting training events, as well as issues that arise in practice. Proposals are put forward to eliminate the existing "gaps" in the legislation.

Keywords: sports law, legislation on physical culture and sports, training events, COVID-19

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее — COVID-19) исполнительными органами государственной власти субъектов РФ были приняты нормативные правовые акты, устанавливающие комплекс требований, направленных против распространения COVID-19 в ходе проведения спортивных мероприятий. Например, в Санкт-Петербурге постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции» (далее — Постановление Правительства СПб № 121) на сегодняшний день проведение спортивных мероприятий численностью более 75 чел. по общему правилу запрещено¹. Аналогичные запреты установлены в Ленинградской и Новгородской областях, Республике Карелия² и в других регионах РФ.

¹ О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) : постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. № 121. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SPB&n=223690#023377044800001312> (дата обращения: 20.02.2021).

² О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области : постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 г. № 573. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации

Однако некоторые организаторы тренировочных мероприятий пытаются обойти данные запреты, проводя массовые индивидуальные тренировочные мероприятия. Имели место случаи проведения индивидуальных тренировочных мероприятий с участием сотен спортсменов, что не способствует борьбе с COVID-19.

Рассмотрим возможность разграничения индивидуальных и групповых тренировочных мероприятий.

Легальные определения индивидуальных и групповых тренировочных мероприятий отсутствуют. Единственный правовой акт, устанавливающий определения данных терминов, — ГОСТ Р 56644-2015 «Услуги населению. Фитнес-услуги. Общие требования»³. Исходя из положений данного акта:

- групповая тренировка — тренировка, проводимая в зоне, специально отведенной для групповых программ, в соответствии с режимом занятий и групповой программой тренировок;
- индивидуальная тренировка — тренировка, проводимая в соответствии с индивидуальной методикой (планом) занятий и индивидуальной системой подготовки (тренировок).

Однако представляется, что данный акт не может регулировать отношения в сфере спорта.

Возможность проведения индивидуальных и групповых тренировочных занятий установлена требованиями к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, однако дефиниции данных мероприятий отсутствуют⁴.

В то же время участились случаи проведения массовых индивидуальных тренировочных мероприятий и соревнований в формате индивидуальных тренировок, поскольку данные мероприятия не подпадают под ограничения, направленные на борьбу с распространением COVID-19⁵.

На наш взгляд, при оценке данных мероприятий на предмет соответствия законодательству следует исходить из следующих обстоятельств.

1. Количество участников и тренеров, участвующих в спортивном мероприятии. В случае если спортивная организация не может обеспечить наличие тренеров в количестве, достаточном для проведения тренировочного мероприятия с каждым спортсменом отдельно, то данная тренировка является групповой. Следовательно, данное мероприятие должно соответствовать требованиям, установленным к максимальному количеству участников мероприятия.
2. Содержание индивидуальных тренировочных занятий. В случае если программы тренировочных занятий, составленные организатором тренировочного мероприятия, содержат одинаковые задания или задания, выполняемые тренируемым на одном объекте спорта одновременно с другими лицами, то данные тренировочные мероприятия являются групповыми.

Проведение массовых индивидуальных тренировочных мероприятий, не соответствующее вышеназванным критериям и Постановлению Правительства СПб № 121, является основанием для привлечения организаторов данного мероприятия к административной ответственности согласно КоАП РФ и Закону Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»⁶.

Однако в случае одновременного проведения нескольких индивидуальных тренировочных мероприятий представляется, что требования, установленные к максимальному количеству участников мероприятия, не применимы, за исключением маловероятного случая участия в проведении данного тренировочного мероприятия более 75 чел. в соответствии с Постановлением Правительства СПб № 121.

Кроме того, отметим, что в действующем законодательстве отсутствует определение тренировочного мероприятия. Исходя из системного толкования Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре

[Электронный ресурс]. URL: <http://docs.cntd.ru/document/565516070> (дата обращения: 20.02.2021); О введении режима повышенной готовности : указ губернатора Новгородской области от 6 марта 2020 г. № 97. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. URL: <http://docs.cntd.ru/document/565046123> (дата обращения: 20.02.2021); О введении с 12 марта 2020 года на территории Республики Карелия режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия : распоряжение главы Республики Карелия от 12 марта 2020 г. № 127-р. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. URL: <http://docs.cntd.ru/document/465423582> (дата обращения: 20.02.2021).

³ ГОСТ Р 56644-2015 Услуги населению. Фитнес-услуги. Общие требования : приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 октября 2015 г. № 1564-ст. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. URL: <https://beta.docs.cntd.ru/document/1200124945> (дата обращения: 20.02.2021).

⁴ Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации : приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 999. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/420316760?marker> (дата обращения: 20.02.2021).

⁵ Информационный бюллетень «42 традиционных зимних соревнований на призы газеты «Всеволожские вести»» [Электронный ресурс]. URL: http://o-site.spb.ru/_races/21020607VV/21020607_info1.pdf (дата обращения: 20.02.2021).

⁶ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Ст. 6.3. 30 декабря 2001 г. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 05.04.2021); Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге : закон № 273-70 от 31 мая 2010 г. Ст. 8-6-1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. URL: <http://docs.cntd.ru/document/891831166> (дата обращения: 05.04.2021); О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) : постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. № 121. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SPB&n=223690#023377044800001312> (дата обращения: 05.04.2021).

и спорте в Российской Федерации» (далее ФЗ «О физической культуре и спорте»), тренировочное мероприятие — спортивное мероприятие, включающее в себя теоретическую и организационную части, с целью осуществления подготовки к спортивным соревнованиям с участием спортсменов и тренеров⁷. Как указывается в доктрине, тренировочный процесс — подготовка к спортивным соревнованиям⁸.

Следовательно, проведение спортивного соревнования в формате тренировочного мероприятия невозможно, поскольку это два разных вида спортивных мероприятий⁹.

Исходя из вышесказанного, предлагаем включить в ст. 2 ФЗ «О физической культуре и спорте» п. 33 в следующей редакции:

«Тренировочное мероприятие — спортивное мероприятие, осуществляемое спортсменом с целью подготовки к спортивным соревнованиям самостоятельно или под руководством тренера.

Групповое тренировочное мероприятие — тренировочное мероприятие, проводимое с участием спортсменов в соответствии с групповой программой тренировочных мероприятий под руководством тренера.

Индивидуальное тренировочное мероприятие — тренировочное мероприятие, проводимое с участием спортсмена в соответствии с индивидуальной программой тренировочных мероприятий под руководством тренера».

Однако более вероятным представляется включение данного регулирования в подзаконные акты исполнительных органов государственной власти РФ (например, правила вида спорта «Спортивное ориентирование», утвержденные Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 3 мая 2017 г. № 403¹⁰) или акты спортивных федераций. Включение предлагаемого разграничения позволит привлекать лица к административной ответственности в случае превышения предельного допустимого числа участников спортивного мероприятия или к спортивной (корпоративной) ответственности в случае нарушения мер по борьбе с распространением COVID-19¹¹.

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что включение в нормативные правовые акты определений индивидуальных и групповых тренировочных мероприятий не только необходимо в условиях борьбы с распространением COVID-19, но и возможно.

Литература

1. *Алексеев С. В.* Спортивное право: договорные отношения в спорте : уч. пособие для вузов. М. : Юрайт, 2020.
2. *Завгородний А. В.* Особенности и проблемы правового регулирования труда спортсменов и тренеров в Российской Федерации : монография. М. : Проспект, 2019.

References

1. Alekseev, S. V. Sports Law: Contractual Relations in Sports : a Textbook for Universities [Sportivnoepravo: dogovornietochnoshenia v sporte : uchebnoe posobie dlya vuzov]. Moscow : Yurayt, 2020. (in Rus)
2. Zavgorodny, A. V. Features and Problems of Legal Regulation of the Work of Athletes and Coaches in the Russian Federation : monograph [Osobennosti i problem pravovogo regulirovaniya truda sportsmenov i trenerov v Rossiiskoi Federacii]. Moscow : Prospect, 2019. (in Rus)

⁷ О физической культуре и спорте в Российской Федерации : федер. закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ. Ст. 3. Консультант-Плюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/ (дата обращения: 20.02.2021).

⁸ *Алексеев С. В.* Спортивное право: договорные отношения в спорте : уч. пособие для вузов. М. : Юрайт, 2020. С. 50.

⁹ *Завгородний А. В.* Особенности и проблемы правового регулирования труда спортсменов и тренеров в Российской Федерации : монография. М. : Проспект, 2019. С. 17.

¹⁰ Об утверждении правил вида спорта «Спортивное ориентирование» : приказ Министерства спорта России от 3 мая 2017 г. № 403. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_222746/ (дата обращения: 05.04.2021).

¹¹ Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге : закон Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. № 273-70. Ст. 8-6-1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. URL: <http://docs.cntd.ru/document/891831166> (дата обращения: 05.04.2021).